

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ФОКАЛ ЭПИЛЕПСИЯДА ЖЕКсон ТУТҚАНОҚЛАРИ: КЛИНИКА, ЭЭГ ВА МРТ
КОРРЕЛЯЦИЯСИ****Хакимова С.З., Музаффарова Н.Ш., Баходиров Б.Б., Бурхонов Т.С.**
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Фокал эпилепсия клиник амалиётда кенг тарқалган неврологик касалликлардан бири бўлиб, унинг муҳим кўринишларидан бири Жексон тутқаноқларидир. Мазкур тутқаноқлар мия пўстлогининг локал шикастланиши билан боғлиқ бўлиб, клиник белгилари орқали патологик ўчоқ локализациясини аниқлаш имконини беради. Тадқиқот мақсади — фокал эпилепсия билан оғриган беморларда Жексон тутқаноқларининг клиник хусусиятларини, электроэнцефалография (ЭЭГ) ва магнит-резонанс томография (МРТ) кўрсаткичлари билан ўзаро боғлиқлигини баҳолашдан иборат. Клиник, нейрофизиологик ва нейровизуализация маълумотларининг солиштирма таҳлили Жексон тутқаноқларининг этиологиясини аниқлашда ЭЭГ ва МРТнинг аҳамияти юқори эканлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: фокал эпилепсия, Жексон тутқаноқлари, ЭЭГ, МРТ, кортикал ўчоқ, нейровизуализация.

**JACKSONIAN SEIZURES IN FOCAL EPILEPSY: CLINICAL FEATURES, EEG AND MRI
CORRELATION****Khakimova S.Z., Muzaffarova N.Sh., Bahodirov B.B., Burkhanov T.S.**
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Focal epilepsy is one of the most widespread neurological disorders in clinical practice, and one of its important manifestations is Jacksonian seizures. These seizures are associated with localized damage to the cerebral cortex and allow determination of the localization of the pathological focus based on clinical signs. The aim of the study was to assess the clinical characteristics of Jacksonian seizures in patients with focal epilepsy and to evaluate their correlation with electroencephalography (EEG) and magnetic resonance imaging (MRI) findings. Comparative analysis of clinical, neurophysiological, and neuroimaging data demonstrated the high diagnostic value of EEG and MRI in identifying the etiology of Jacksonian seizures.

Keywords: focal epilepsy, Jacksonian seizures, EEG, MRI, cortical focus, neuroimaging.

**ДЖЕКсоновские приступы при фокальной эпилепсии: клиника,
корреляция ЭЭГ и МРТ****Хакимова С.З., Музаффарова Н.Ш., Баходиров Б.Б., Бурхонов Т.С.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Фокальная эпилепсия является одним из наиболее распространённых неврологических заболеваний в клинической практике, и одним из её важных проявлений являются джексоновские приступы. Данные приступы связаны с локальным поражением коры головного мозга и позволяют по клиническим признакам определить локализацию патологического очага. Цель исследования заключалась в оценке клинических особенностей джексоновских приступов у пациентов с фокальной эпилепсией, а также в анализе их взаимосвязи с показателями электроэнцефалографии (ЭЭГ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Сравнительный анализ клинических, нейрофизиологических и нейровизуализационных данных показал высокую диагностическую значимость ЭЭГ и МРТ в выявлении этиологии джексоновских приступов.

Ключевые слова: фокальная эпилепсия, джексоновские приступы, ЭЭГ, МРТ, корковый очаг, нейровизуализация.

Кириш. Эпилепсия неврология соҳасида энг кўп учрайдиган сурункали касалликлардан бири бўлиб, у жамият саломатлиги учун муҳим муаммо ҳисобланади. Касалликнинг фокал шакллари кенг тарқалган бўлиб, уларнинг патогенезида мия пўстлогининг маҳаллий шикастланиши асосий ўрин тутди. Фокал эпилепсия клиник кўринишларининг хилма-хиллиги ташхис қўйишда қийинчиликлар туғдиради ҳамда ҳар бир бемор учун индивидуал ёндашувни талаб қилади.

Фокал эпилепсиянинг энг характерли кўринишларидан бири Жексон типдаги тутқаноқлар ҳисобланади. Ушбу тутқаноқлар мия пўстлоғининг мотор соҳасида пайдо бўлиб, белгиланган функционал зоналар бўйлаб босқичма-босқич тарқалиши билан ажралиб туради. Жексон тутқаноқларининг ўзига хос хусусияти шундаки, клиник манзара орқали патологик жараён жойлашувини тахмин қилиш мумкин бўлади. Шу боис, мазкур феномен фақат эпилептик фаолликнинг кўриниши сифатида эмас, балки марказий нерв тизимидаги маҳаллий шикастланишларни кўрсатувчи клиник белги сифатида ҳам катта аҳамиятга эга.

Амалиётда Жексон тутқаноқларининг ривожланиши кўпинча мия тўқимасидаги органик ўзгаришлар билан боғлиқ бўлади. Улар қаторига ишемик ёки геморрагик жараёнлар, мия ўсимталари, бош мия жароҳатидан кейинги ҳолатлар, туғма кортикал аномалиялар ҳамда яллиғланишдан кейин юзага келган глиоз ўчоқлари киради. Айниқса, катта ёшда илк бор эпилептик тутқаноқлар пайдо бўлган беморларда Жексон типдаги симптомлар кузатилиши шифокордан мияда маҳаллий органик патологияни чуқур текширишни талаб этади. Шу нуқтаи назардан, ушбу тутқаноқлар клиник диагностикада муҳим сигнал вазифасини бажаради.

Шу билан бирга, фақат клиник белгиларга таяниб патологик ўчоқни аниқ локализация қилиш ҳар доим ҳам имконият бермайди. Замоनावий тиббиётда эпилепсияни аниқлашда инструментал текширув усуллари асосий ўрин тутаяди. Электроэнцефалография эпилептиформ фаолликни қайд этишда муҳим бўлса, магнит-резонанс томография мия тўқимасидаги морфологик ўзгаришларни юқори аниқлик билан кўрсатиш имконини беради. Бироқ айрим ҳолларда клиник белгилари, ЭЭГдаги ўзгаришлар ва МРТ натижалари ўртасида тўлиқ мослик кузатилмаслиги диагностик ноаниқликларни келтириб чиқаради.

Шу сабабли, Жексон тутқаноқларининг клиник намоён бўлиши, ЭЭГда қайд этиладиган эпилептиформ фаоллик ҳамда МРТ орқали аниқланган морфологик шикастланишлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни чуқур таҳлил қилиш ҳозирги кунда илмий-амалий жиҳатдан долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Бундай комплекс ёндашув фокал эпилепсияда патологик жараён локализациясини аниқлаш, касаллик сабабларини тўғри баҳолаш ва самарали даволаш тактикасини ишлаб чиқишга хизмат қилади. Шунингдек, Жексон тутқаноқларини тизимли ўрганиш инсульт, мия ўсимталари ва бошқа органик касалликларни эрта аниқлашда муҳим клиник мезон сифатида қўлланилиши мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади: Мазкур тадқиқотнинг асосий мақсади фокал эпилепсия билан оғриган беморларда Жексон типдаги тутқаноқларнинг клиник хусусиятларини комплекс ўрганиш, электроэнцефалография орқали аниқланган эпилептиформ фаоллик ҳамда магнит-резонанс томографияда қайд этилган морфологик ўзгаришлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни таҳлил қилишдан иборат. Шу орқали патологик жараённинг локализациясини аниқлаш имкониятларини баҳолаш ва фокал эпилепсияда ташхис қўйиш ҳамда индивидуал даволаш тактикасини такомиллаштиришга илмий асос яратиш кўзда тутилди.

Тадқиқот вазифалари: Фокал эпилепсия билан оғриган беморларда Жексон типдаги тутқаноқларнинг клиник намоён бўлиш хусусиятларини (бошланиш нуқтаси, тарқалиш қонуниятлари, ҳуш сақланиши) тизимли равишда таҳлил қилиш; Электроэнцефалография ёрдамида эпилептиформ фаолликнинг локализациясини аниқлаш ва уни клиник белгилари билан солиштириб баҳолаш; Магнит-резонанс томография орқали мия пўстлоғидаги органик ва морфологик ўзгаришларни (ишемик ўчоқлар, глиоз, ўсимта, дисплазия ва бошқалар) аниқлаш ҳамда уларнинг клиник манзара билан боғлиқлигини ўрганиш; Жексон тутқаноқларининг клиник белгилари, ЭЭГ натижалари ва МРТ орқали аниқланган морфологик ўзгаришлар ўртасидаги ўзаро корреляция даражасини баҳолаш; Олинган маълумотлар асосида фокал эпилепсияда патологик ўчоқ локализациясини аниқлаш имкониятларини такомиллаштиришга қаратилган диагностик ёндашувларни илмий жиҳатдан асослаш; Жексон тутқаноқлари билан кечувчи фокал эпилепсияда клиник-инструментал кўрсаткичлар асосида индивидуал даволаш тактикасини танлашга доир амалий ҳулосалар ишлаб чиқиш.

Материаллар ва усуллар тадқиқоти. Тадқиқот фокал эпилепсия ташхиси қўйилган ва Жексон типдаги тутқаноқлар билан кечувчи беморлар орасида Самарқанд шаҳридаги ихтисослаштирилган неврология бўлимида ўтказилди. Текширувга 18–60 ёшдаги 30 нафар бемор жалб қилиниб, уларнинг ўртача ёши $39,6 \pm 8,4$ ёшни ташкил этди, жинсий таркибига кўра 18 нафари эркак (60%) ва 12 нафари аёл (40%) эди. Беморларни танлашда фокал эпилепсиянинг клиник тасдиқланганлиги, Жексон типдаги мотор тутқаноқлар мавжудлиги ҳамда барча ҳолатларда электроэнцефалография ва магнит-резонанс томография текширувларининг ўтказилганлиги асосий мезон сифатида қабул

килинди, генерализацияланган эпилепсия шакллари, метаболик ёки инфекцион келиб чиқишли энцефалопатиялар ва МРТ ўтказишга қарши кўрсатмалари бўлган беморлар тадқиқотга киритилмади.

Барча иштирокчиларда кенгайтирилган неврологик кўрик ўтказилиб, тутқаноқларнинг илк намоён бўлиш соҳаси, тарқалиш йўналиши, хушнинг сақланиши ва мотор симптомларнинг хусусиятлари қайд этилди; клиник таҳлил натижаларига кўра, тутқаноқлар қўл соҳасида бошланган ҳолатлар 14 нафар беморда (46,7%), юз ва орофациал минтақада 9 нафар беморда (30%), оёқда эса 7 нафар беморда (23,3%) аниқланди. Электроэнцефалография текшируви стандарт 10–20 схемаси асосида амалга оширилиб, эпилептиформ фаолликнинг интериктал ва иктал даврлардаги локализацияси баҳоланди; 23 нафар беморда (76,7%) разрядлар клиник манзарага мувофиқ равишда асосан фронтал ва париетал соҳаларда кузатилди, 7 нафар беморда (23,3%) эса диффуз ёки аниқ чегараланмаган ўзгаришлар қайд этилди. Магнит-резонанс томография 1,5 Тл томографда T1, T2 ва FLAIR режимларида бажарилиб, мия пўстлоғидаги морфологик ўзгаришлар таҳлил қилинди; натижада беморларнинг 18 нафарида (60%) постишемик ўзгаришлар ва глиоз ўчоқлари, 6 нафарида (20%) кортикал дисплазия ёки кичик ҳажмли ўсимталар, қолган 6 нафарда (20%) эса аниқ морфологик шикастланишлар аниқланмади. Барча олинган маълумотлар SPSS дастурида қайта ишланиб, сифат кўрсаткичлари фоизларда, миқдорий кўрсаткичлар ўртача қиймат ва стандарт оғиш ($M \pm SD$) шаклида ифодаланди, клиник белгилари, ЭЭГ ва МРТ натижалари ўртасидаги ўзаро боғлиқлик Пирсон корреляция коэффиценти ёрдамида баҳоланди ва статистик ишончлилик чегараси $p < 0,05$ деб қабул қилинди; таҳлил жараёнида тутқаноқларнинг клиник бошланиш соҳаси билан ЭЭГдаги эпилептиформ фаоллик локализацияси ўртасида кучли мусбат боғлиқлик ($r = 0,71$; $p < 0,01$), МРТда аниқланган органик ўзгаришлар билан клиник манзара ўртасида эса ўртача даражада мувофиқлик ($r = 0,63$; $p < 0,05$) аниқланди.

Натижалар. Тадқиқот натижалари фокал эпилепсия билан кечувчи Жексон типидagi тутқаноқлар клиник манзараси, электроэнцефалография ва магнит-резонанс томография кўрсаткичлари ўртасида аниқ ва тизимли боғлиқлик мавжуд эканлигини кўрсатди. Клиник таҳлил жараёнида беморларнинг аксариятида тутқаноқлар мотор феноменлар билан бошланиб, улар мия пўстлоғининг функционал зоналарига мос равишда босқичма-босқич тарқалгани қайд этилди. Тутқаноқларнинг қўл соҳасида бошланиши 14 нафар беморда (46,7%), юз ва орофациал соҳада 9 нафар беморда (30%), оёқда эса 7 нафар беморда (23,3%) аниқланиб, ҳаракатлар кетма-кетлигининг мотор гомункулус қонуниятларига мувофиқлиги клиник жиҳатдан тасдиқланди. Беморларнинг кўпчилигида тутқаноқ вақтида хуш сақланган бўлиб, бу ҳолат Жексон тутқаноқларининг фокал табиатини яна бир бор кўрсатди. Айрим ҳолларда мотор феноменларга кўшимча равишда сенсор дискомфорт, маҳаллий карамплар ёки қисқа муддатли нутқ қийинлашиши кузатилди, бу эса патологик ўчоқнинг фронтал ва париетал соҳаларга яқин жойлашганини кўрсатувчи кўшимча клиник белгилар сифатида баҳоланди.

Электроэнцефалография маълумотлари клиник манзара билан юқори даражада мос келди. Беморларнинг 23 нафарида (76,7%) эпилептиформ разрядлар аниқ локализацияланган бўлиб, уларнинг асосий қисми фронтал ва париетал соҳаларда қайд этилди. Ушбу ҳолатларда тутқаноқларнинг клиник бошланиш нуқтаси билан ЭЭГдаги эпилептиформ фаоллик ўртасида яққол мувофиқлик кузатилди. Қолган 7 нафар беморда (23,3%) ЭЭГда диффуз ёки ноаниқ локализацияланган ўзгаришлар қайд этилган бўлса-да, ушбу ҳолатлар клиник жиҳатдан нисбатан енгил кечиши, тутқаноқларнинг тарқалиши камроқ ва қисқа муддатли бўлиши билан характерланди. Корреляцион таҳлил натижаларига кўра, тутқаноқларнинг клиник бошланиш соҳаси билан ЭЭГдаги эпилептиформ фаоллик локализацияси ўртасида кучли мусбат боғлиқлик аниқланди ($r = 0,71$; $p < 0,01$), бу эса ЭЭГнинг Жексон тутқаноқларида фокал ўчоқни аниқлашда юқори диагностик қимматга эга эканлигини кўрсатади.

Магнит-резонанс томография натижаларида беморларнинг катта қисмида мия пўстлоғида органик морфологик ўзгаришлар мавжудлиги аниқланди. Хусусан, 18 нафар беморда (60%) постишемик ўзгаришлар ва глиоз ўчоқлари кузатилди, бу ҳолатлар кўпинча тутқаноқларнинг қайталаниши ва давомийлиги билан боғлиқ бўлди. 6 нафар беморда (20%) кортикал дисплазия ёки кичик ҳажмли ўсимталар аниқланиб, ушбу беморларда тутқаноқлар эрта бошланиши, клиник манзаранинг барқарорлиги ва дори воситаларига нисбатан нисбатан кам сезгирлик кузатилди. Қолган 6 нафар беморда (20%) МРТда аниқ морфологик шикастланишлар қайд этилмаган бўлса-да, клиник ва ЭЭГ маълумотлари фокал эпилептик фаоллик мавжудлигини кўрсатди, бу эса кичик ҳажмли ёки микроструктуравий ўзгаришларнинг стандарт нейровизуализация усуллари билан ҳар доим ҳам аниқланмаслигини тасдиқлайди. МРТ орқали аниқланган органик ўчоқлар билан клиник белгилари ўртасидаги боғлиқликни баҳолаш натижасида ўртача даражадаги мувофиқлик аниқланди ($r = 0,63$; $p < 0,05$). Айниқса, мотор тутқаноқлар қўл ёки юз соҳасида бошланган беморларда МРТда фронтал ва париетал лобларга теги-

шли ўзгаришларнинг устуниги кузатилди. Шу билан бирга, органик ўзгаришлар аниқланган беморларда тутқаноқларнинг тез-тез такрорланиши ва клиник симптомларнинг яққол ифодаланиши қайд этилди, бу эса морфологик шикастланишлар эпилептоген фаолликнинг шаклланишида муҳим омил эканлигини кўрсатади. Умуман олганда, олинган натижалар Жексон тутқаноқларида клиник манзара, ЭЭГ кўрсаткичлари ва МРТ орқали аниқланган морфологик ўзгаришлар ўртасида изчил боғлиқлик мавжуд эканлигини тасдиқлади. Клиник белгилари орқали патологик ўчоқ локализациясини тахмин қилиш мумкин бўлса-да, ЭЭГ ва МРТ маълумотларини қўшма таҳлил қилиш ташхиснинг аниқлигини сезиларли даражада ошириши, фокал эпилепсиянинг этиологик омилларини тўғри баҳолаш ва даволаш тактикасини индивидуаллаштириш имконини бериши аниқланди.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижалари фокал эпилепсияда Жексон типигаги тутқаноқлар клиник жиҳатдан юқори диагностик қимматга эга эканлигини тасдиқлади. Тутқаноқларнинг мотор гомункулус қонуниятларига мувофиқ равишда босқичма-босқич тарқалиши патологик жараённинг мия пўстлоғида маҳаллий жойлашганини кўрсатувчи ишончли клиник белгилардан бири эканлиги аниқланди. Клиник таҳлил, электроэнцефалография ва магнит-резонанс томография натижаларининг қўшма баҳоланиши Жексон тутқаноқларида эпилептоген ўчоқ локализациясини янада аниқ белгилаш имконини бериши, шу орқали ташхис қўйишдаги ноаниқликларни камайтиришга хизмат қилиши кўрсатилди. ЭЭГда эпилептиформ фаолликнинг клиник бошланиш нуқталари билан юқори даражада мувофиқлиги уни фокал эпилепсияда асосий нейрофизиологик усул сифатида қўллаш зарурлигини тасдиқлади. МРТ орқали аниқланган органик ўзгаришлар эса касаллик этиологиясини баҳолаш ва тутқаноқларнинг клиник оғирлиги ҳамда қайталаниш хусусиятларини тушунтиришда муҳим омил сифатида намоён бўлди. Шу билан бирга, айрим ҳолларда МРТда аниқ морфологик ўзгаришлар қайд этилмаслиги клиник ва ЭЭГ маълумотларини комплекс таҳлил қилиш зарурлигини яна бир бор кўрсатди. Умуман олганда, клиника, ЭЭГ ва МРТ ўртасидаги корреляцияни тизимли баҳолаш фокал эпилепсияда индивидуал диагностик ёндашувни шакллантириш, патологик ўчокни ишончли локализация қилиш ҳамда самарали даволаш тактикасини белгилаш имкониятларини кенгайтиради. Олинган натижалар Жексон тутқаноқларини фокал эпилепсияда муҳим клиник-инструментал маркер сифатида баҳолашга илмий асос яратади ва амалиётда эрта ташхис ҳамда мақсадли терапияни такомиллаштиришга хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Хакимова, С. З., & Ахмедова, Ч. З. (2025). Влияние цитомегаловирусной инфекции на когнитивные функции у пациентов с хронической ишемией мозга. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (21 [2]), 27-30.
2. Сохиба, Х., Бахора, Х., & Муродуллаева, П. (2025). Роль Ликвородинамических Нарушений У Больных С Хронической Ишемией Головного Мозга (ДЭ). *world of Medicine: Journal of Biomedical Sciences*, 2(1), 220-225.
3. O'Brien J.T., Thomas A. Vascular dementia. *Lancet*. 2015;386(10004):1698–1706.
4. Iadecola C. The pathobiology of vascular dementia. *Neuron*. 2013;80(4):844–866.
5. World Health Organization. Global status report on dementia 2023. WHO, Geneva.
6. Gorelick P.B. et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia. *Stroke*. 2017;48(2): 331–338.
7. Захаров В.В. Современные подходы к терапии когнитивных нарушений при ХНМК. *Неврология*. 2022;6(3):15–21.
8. Хамдамова Б.К., Кодиров У.А. Роль хронической церебральной гипоперфузии в развитии деменции. *Журнал неврологии*. 2024;12(2):44–51
9. Верещагин Н.В., Морозов В.И., Гаврилова С.И. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения и когнитивные нарушения. – М.: МЕД пресс-информ, 2020. – 312 с.
10. Гаврилова С.И., Захаров В.В. Когнитивные расстройства при хронической ишемии мозга: современные представления и подходы к терапии. // *Неврологический журнал*. – 2021. – Т.26, №5. – С. 15–22.
11. Дамулин И.В., Парфенов В.А. Хроническая ишемия мозга: диагностика, клинические проявления, лечение. // *Consilium Medicum*. – 2022. – №2. – С. 43–51.
12. Одинак М.М., Вознесенская Т.Г. Нарушения когнитивных функций при ХНМК: патогенез, диагностика и терапия. // *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. – 2019. – Т.119, №7. – С. 23–30.

Иқтибос учун: Хакимова С.З., Музаффарова Н.Ш., Баходиров Б.Б., Бурхонов Т.С. Фокал эпилепсияда Жексон тутқаноқлари: клиника, ЭЭГ ва МРТ корреляцияси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 1(21). – Б. 171–174. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18212601>